

**FRAZEOLOGIK BIRIKMALAR TARJIMA MASALALARI VA MA'NO
MAYDONLARI**

Xushvaqtova Gulnoza Tulqinovna
Doktorant Alisher Navoiy nomidagi
Toshkent Davlat O'zbek tili va Adabiyoti Universiteti
Toshkent, O'zbekiston
e-mail: guli.khushvaktova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17898959>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqola frazeologik birliklarning nazariy asoslari, tasniflari, ma'no maydonlari va tarjima jarayonidagi muammolarini tahlil qiladi. Ch. Balli, V.V. Vinogradov, N.N. Amosova va A.V.Kuninlarning ilmiy qarashlari asosida frazeologik qo'shilmalar, frazeologik yaxlitliklar, frazeologik birikmalar va iboralarning ma'no xususiyatlari yoritiladi. Tadqiqot frazeologik birliklarning madaniy konnotatsiyasi, metaforik tabiati va tarjima strategiyalari, xususan funksional ekvivalent, kompensatsiya va izohli tarjima usullarining qo'llanishi zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: frazeologik birliklar, idiomalar, semantik maydonlar, tarjima strategiyalari, lingvokulturologiya.

Хушвактова Гулноза Тулкиновна
Докторант, Ташкентский Государственный Университет
Узбекского Языка и Литературы
г.Ташкент, Узбекистан
e-mail: guli.khushvaktova@gmail.com

АННОТАЦИЯ. Данная работа анализирует теоретические основы, классификацию, семантические поля и переводческие проблемы фразеологических единиц. На основе трудов Ч. Балли, В.В. Виноградова, Н.Н. Амосовой и А.В. Кунина рассматриваются особенности фразеологических сращений, единств и сочетаний. Подчёркивается роль культурной коннотации, метафорической природы и необходимость применения функционального эквивалента, компенсации и пояснительного перевода.

Ключевые слова: фразеологические единицы, идиомы, семантические поля, переводческие стратегии, лингвокультурология.

Khushvaktova Gulnoza
PhD researcher in Tashkent State University of the Uzbek language and literature
named after Alisher Navoiy
Tashkent, Uzbekistan
e-mail: guli.khushvaktova@gmail.com

ABSTRACT. This study analyzes the theoretical foundations, classifications, semantic fields, and translation problems of phraseological units. Based on the works of Ch. Bally, V.V. Vinogradov, N.N. Amosova, and A.V. Kunin, it explores phraseological fusions, unities, and collocations. The study highlights the cultural connotation, metaphorical nature, and the necessity of using functional equivalents, compensation, and explanatory translation strategies.

Keywords: phraseological units, idioms, semantic fields, translation strategies, linguoculturology.

Frazeologik birliklar tilning mustahkam, ma'no jihatidan chuqur va yuqori darajada axborotli qismidir. Ularning tarjimasi jarayonida oddiy ma'no bilan bir qatorda konnotativ hamda madaniy unsurlarni saqlab qolish ehtiyoji bu jarayonni qiyinlashtiradi. Ushbu tezis ingliz tilidagi frazeologik birliklarning nazariy bazasi, tasnifi, ma'no doiralari va tarjima vaqtida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yoritishga qaratilgan. Frazeologiya tilning doimiy so'z birikmalarini, ya'ni frazeologik birliklarni tadqiq etuvchi soha bo'lib, xalqning tarixi, madaniyati, dunyoqarashi va milliy o'ziga xosligini aks ettiruvchi "til boyligi" sifatida ko'riladi [1, 59-bet]. Frazeologik birliklar katta axborot hajmiga ega bo'lib, ularni tarjima qilish lingvokulturologik va lingvosemiotik yondashuvni talab etadi.

Ch. Balli va V.G. Gak fikrlariga asoslanib, inson o'z his-tuyg'ulari va ichki holatlarini ko'pincha jonsiz narsalar, hayvonlar dunyosi, osmon jismlari va afsonaviy obrazlar vositasida tasvirlaydi [2, 44-bet; 3, 90-bet]. Shu sababli frazeologik birliklar antropomorfik dunyoqarash natijasi sifatida til tizimida insonni asosiy o'ringa qo'yadi. Bu holat frazeologizmlarning ma'no doiralarini shakllantirishda ham ko'rinadi: hislar (to cry for the moon), vaqt va takrorlanish (once in a blue moon), sir-sinoat (under the rose) kabi semantik maydonlar turli madaniyatlarda farqli tushunchalar bilan bog'lanadi.

Ingliz va Amerika tilshunosligida frazeologiya alohida mustaqil soha sifatida kech paydo bo'lgan bo'lib, ko'pgina tadqiqotlarda frazeologik birliklar "idioms", "set phrases", "word-equivalents" kabi umumiy tushunchalar ostida muhokama qilinadi [5; 6]. Shunga qaramay, frazeologik birliklarni oddiy so'z birikmalaridan farqlovchi aniq mezonlar, ularning qurilishi, o'zgaruvchanligi va vazifaviy xususiyatlari har doim yetarlicha chuqur ishlab chiqilmagan.

Rus tilshunosligi esa frazeologiyani mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida rivojlantirgan. Ch. Balli so'z birikmalarini tadqiq etuvchi stilistika qismi sifatida frazeologiya tushunchasini kiritgan bo'lsa [4, 69-bet], V.V. Vinogradov, E.D. Polivanov, B.A. Larin, A.V. Kunin, N.N. Amosova va A.I. Smirnitiskiy kabi olimlar frazeologik birliklarni tizimli tasniflash va nazariy bazasini yaratganlar [7; 8; 10; 11].

V.V. Vinogradov frazeologik birliklarni motivatsiya darajasi va ma'no yaxlitligiga qarab uch guruhga bo'ladi: – frazeologik qo'shilmalar (phraseological fusions) – to'liq motivatsiyasiz, ma'no jihatidan ajralmas birliklar: once in a blue moon, to cry for the moon, under the rose va shunga o'xshashlar; ularning umumiy ma'nosi tarkibiy unsurlar ma'nosi bilan tushuntirilmaydi [12]; – frazeologik yaxlitliklar (phraseological unities) – umumiy ma'nosi komponentlar ma'nosiga asoslangan, lekin ularning yig'indisiga teng bo'lmagan birliklar: to come to one's senses, to fall into a rage va boshqalar; – frazeologik birikmalar (phraseological collocations) – unsurlari alohida ma'noga ega bo'lsa-da, ulardan biri cheklangan bog'langan ma'noda ishlatiladigan birliklar: to make an attempt, to offer an apology [13, 78–79-betlar].

N.N. Amosova frazeologik birliklarni fixed context g'oyasi asosida talqin etib, frazelar va idiomalarni qattiq kontekstga ega birliklar deb hisoblaydi [10, 42-bet]. A.I. Smirnitiskiy va I.V. Arnold frazeologik birliklarni tarkibiy qurilishiga ko'ra bir ustki va ikki ustki birliklarga, shuningdek, ism, fe'l, ravish, sifat, predlog, bog'lovchi va undov frazalariga ajratadi [9, 65-bet]. A.V. Kuninning tasnifi ingliz tilining tarixiy taraqqiyotini hisobga olgan holda frazeologik tizimni eng batafsil yorituvchi yondashuvlardan biri sifatida qabul qilinadi [8, 1-bet].

Frazeologik birliklarning tarjima muammolari asosan ularning ma'no doiralari bilan bog'liq. Ingliz tilidagi frazeologizm ko'pincha milliy-madaniy qo'shimcha ma'noga ega bo'lib, bu qo'shimcha ma'no o'zbek tilidagi moslikda to'liq aks etmasligi mumkin. Misol uchun, red tape

birikmasi so'zma-so'z "qizil lenta" bo'lsa-da, ma'no doirasi byurokratiya va ortiqcha rasmiyatchilik tushunchalari bilan bog'liq; to smell a rat – "sichqon hidini sezmoq" emas, balki shubhalanish, ishonchsizlik ma'no doirasiga kiradi [9, 65-bet]. Bunday vaziyatlarda tarjimon so'zma-so'z tarjimadan ko'ra funksional moslik (byurokratik to'siqlar, shubhalanmoq va hokazo), sharhli tarjima yoki qoplovchi usullarga murojaat qilishi kerak [7, 35-bet].

Frazeologik birliklar ko'pincha hissiylik bahosi, ijtimoiy aloqalar, axloqiy qadriyatlar, kundalik hayot va tabiat kabi ma'no doiralari to'planadi. Har bir ma'no doirasida ingliz va o'zbek tillari o'rtasida tushunchaviy farqlar mavjud bo'lib, bu farqlarni hisobga olmaslik tarjimada ma'no yo'qotishlar, obrazning xiralashishi va madaniy axborotning qisqarishiga sabab bo'ladi. Shu nuqtai nazardan frazeologik birliklar tarjimasi nafaqat til unsurlarini almashtirish, balki madaniyatlararo ma'no ko'chirish jarayoni sifatida baholanadi.

Frazeologik birliklar tarjima vaqtida diqqatni talab etuvchi qiyin til hodisasidir. Ularni to'g'ri tarjima qilish madaniyatlararo aloqa samaradorligini oshiradi. Xulosa qilib aytganda, frazeologik birliklar til tizimining eng qiyin, ammo eng ko'p axborot beruvchi qatlamlaridan biri bo'lib, ularni tasniflash, ma'no doiralari belgilash va to'g'ri tarjima usullarini ishlab chiqish chet tilini chuqur egallash, tarjima sifati va madaniyatlararo aloqa natijadorligini yuksaltirishda katta rol o'ynaydi. Frazeologik birliklarning aniq va nozik tarjimasi orqali bir til sohibining dunyoqarashi va madaniy qadriyatlari boshqa til egalariga aniqroq yetkaziladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Musaev K. Ingliz tilidan o'zbek tiliga frazeologik iboralar tarjimasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
2. Федоров А.В. Введение в теорию перевода. – Москва: Высшая школа, 2014.
3. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – Москва: Высшая школа, 2014.
4. Виноградов В.С. Лингвистические аспекты обучения языка. – Москва: Высшая школа, 2012.
5. Arnold I.V. The English Word. – Moscow: Higher School, 2016.
6. Amosova N.N. Essentials of English Phraseology. – Leningrad: Prosveshenie, 2012.
7. Kunin A.V. English Phraseology. – Moscow, 2000.